

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Камалова Мохинур Искандаровна

независимый исследователь в международном университете Туризм и культурное наследие «Шелкового пути» Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889713>

Аннотация. *Локальные региональные рынки в современных условиях находятся под влиянием процесса модернизации государственной региональной экономической политики, где актуализируются проблемы теоретического, методологического и практического развития их рыночной структуры, а так же процессы, связанные с организацией. В статье рассмотрены основные меры поддержки отрасли Узбекистана в условиях нестабильной экономической и политической обстановки, обеспечивающие рост объемов въездного и выездного рынка туристических услуг Узбекистана.*

Ключевые слова: *Рынок туристических услуг, туристско-рекреационный комплекс, Узбекистан, уязвимость.*

Annotatsiya. *Zamonaviy sharoitda mahalliy mintaqaviy bozorlarga davlatning mintaqaviy iqtisodiy siyosatini modernizatsiya qilish jarayoni ta'sir ko'rsatmoqda, bu erda ularning bozor tuzilishini nazariy, uslubiy va amaliy rivojlantirish muammolari, shuningdek, tashkil etish bilan bog'liq jarayonlar yangilanadi. Maqolada beqaror iqtisodiy va siyosiy vaziyatda O'zbekistonda sohani qo'llab-quvvatlash, O'zbekistonga kirish va chiqish turizm xizmatlari bozori hajmining o'sishini ta'minlash bo'yicha asosiy chora-tadbirlar muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Turizm xizmatlari bozori, turistik-rekreatsion majmua, O'zbekiston, zaiflik.*

Abstract. *Local regional markets in modern conditions are influenced by the process of modernization of state regional economic policy, where the problems of theoretical, methodological and practical development of their market structure, as well as processes related to the organization are actualized. The article considers the main measures of support of the industry of Uzbekistan in the conditions of unstable economic and political situation, ensuring the growth of volumes of inbound and outbound market of tourist services of Uzbekistan.*

Keywords: *Tourist services market, tourist and recreational complex, Uzbekistan, vulnerability.*

Введение. Рынок туристических услуг в Узбекистане начал формироваться в первой половине 1990-х годов на основе реформ рыночной экономики и процессов приватизации. До сих пор деятельность, осуществляемая в рамках этого сегмента рынка, строго контролируется государством, государство являлось основным поставщиком всех услуг. После обретения независимости рынок туристических услуг стабильно развивается. Реализуемые в Узбекистане экономические реформы открывают путь не только к ускорению развития туризма, но и к созданию новых видов туристических услуг, которые ранее были невозможны в силу особого места нашей страны в мировом сообществе.

До сих пор роль рынка туристических услуг в политической, экономической и социальной жизни Узбекистана не получила полного признания. Однако в условиях мирового финансово-экономического кризиса интерес Узбекистана к внутреннему рынку туристических услуг растет. На это есть определенные причины, и, возможно, именно эта сфера туризма способна обеспечить стремительный рост нашей экономики в будущем. По

статистическим данным в Узбекистане 2023 году экспорт туристических услуг составил 2,1435 млрд. долл., что в 1,3 раза больше по сравнению с 2022 годом. Также в сферах туризма и смежных отраслях было создано около 70 тысяч новых рабочих мест. Это свидетельствует о том, что в стране созданы все необходимые условия для туристов, что способствует экономическому росту и улучшению уровня жизни населения. Однако, до сих пор в литературе в основном рассматривалась уязвимость к четырем общим типам событий про стагнации туристического рынка. Большинство исследований анализируют уязвимость туризма к стихийным бедствиям и другим экологическим потрясениям, особенно тем, которые вызваны (дифференциальными) эффектами изменения климата. (Duro и др. 2022) Некоторые другие исследования рассматривают уязвимость направлений к войнам и другим эпизодам политического конфликта. Поскольку эластичность дохода от туризма высока по сравнению с другими товарами, в литературе также рассматривается влияние кризиса и других экономических потрясений, которые влияют на доход. Наконец, последний поток литературы анализирует вероятность эпидемических эпизодов, включая недавнюю пандемию COVID-19. Таким образом, поддержание достаточно прочного и сильного внутреннего и близлежащего международного входящего потока туристов, снижение сезонности и концентрации рынка с точки зрения источников спроса, а также привлечение посетителей с более высокими доходами должны быть ключевыми целями среднесрочных и долгосрочных стратегий и политик в области туризма.

Методы. В данной работе мы использовали информацию по туризму в Узбекистане за 2021-2023 годы. В данной статье в современной экономической теории туристских услуг возможно создание методического инструмента такого учета в виде туристского мультипликативного эффекта. Туристский мультипликатор – это коэффициент косвенного влияния туризма на экономику и социальную сферу на региональном уровне, а расходы каждого туриста – показывает увеличение ВВП.

Результаты и предложения. Мы полагаем, что для достижения поставленной цели необходимым и достаточным условием является формирование и развитие туристско - рекреационных комплексов в Узбекистане, которые так же, на ряду с решением задачи по конкурентоспособности туристической отрасли, решат и определенные социально-экономические проблемы в регионах такие, как:

- развитие сопутствующих отраслей экономики, то есть туризм выступает мотивирующим элементом в экономической системе региона;
- снижение уровня социальной напряженности;
- привлечение инвестиций и создание новых инвестиционных пулов в регионе;
- ощутимые налоговые поступления в бюджеты различных уровней;
- сохранение самобытности и культуры в регионе, где функционирует туристско-рекреационный комплекс;
- инновационное развитие всех отраслей экономики региона;
- повышение уровня качества жизни местного населения;
- открытие малых фирм и предприятий в сфере туризма или смежных отраслях.

REFERENCES

1. Duro, Juan Antonio, Antonio Osorio, Alejandro Perez-Laborda, и Melchor Fernández-Fernández. 2022. «Measuring tourism markets vulnerability across destinations using composite indexes».
2. Крутик А.Б. Туризм как отрасль экономики России. СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008
3. [www. stat.uz](http://www.stat.uz)